

Onderzoeksrapport Federatieve Toegangsverlening

Versienummer 1.0

Datum	10 januari 2025
Status	Definitief

Colofon

Projectnaam	Federatieve Toegangsverlening
Projectnummer	N/A
Versienummer	1.0
Vergaderplaats	Den Haag
Projectleider	Rens Kievit
Contactpersoon	PhD Rens.Kievit@rijksoverheid.nl
	DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie I-Vakmanschap Wilhelmina van Pruisenweg 52-78 2595 AN Den Haag
	Universiteit Leiden Leiden Universitair Medisch Centrum Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden
Auteurs	Rens Kievit Steven Ham

Inhoud

1	Inleiding	4	
1.1	Probleemstelling		4
1.2	Theoretische Achtergrond		5
1.2.1	FAIR principes		5
1.2.2	Federatief stelsel		5
1.3	Onderzoeksvragen		6
2	Methode	7	
3	Resultaten	8	
3.1	Architectuur voor federatieve toegangsverlening		8
3.1.1	Huidige implementaties		8
3.1.2	Visie		10
3.2	Semantische toegangsverlening		12
3.2.1	Toegangsverleningsproces		12
3.2.2	Stromingen in huidig onderzoek		13
4	Vervolg	15	
5	Conclusie	16	
	Bibliografie	17	

1 Inleiding

1.1 Probleemstelling

Het huidige informatielandschap van de Nederlandse overheid is erg verkokerd. Uitwisseling van informatie tussen de verschillende onderdelen is een complex proces waar veel handmatig werk aan te pas komt. Dit zorgt er voor dat de publieke taak van de overheid minder goed vervuld kan worden, en dat de waarde van data minder goed gerealiseerd kan worden. Het publiceren van overheidsinformatie kan het hergebruik en de interoperabiliteit versterken waardoor de Overheid transparanter¹ kan werken en innovatie kan worden gestimuleerd [1].

De waardecreatie van overheidsinformatie is een complex proces, [2] [3] maar het publiceren van data is al een eerste stap richting het creëren van deze waarde [4]. Echter kan niet alle overheidsinformatie zomaar gepubliceerd worden, veelal is er de verplichting om (een deel van) de data beperkt beschikbaar te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor persoonlijk identificeerbare informatie of confidentiële informatie. Om er voor te zorgen dat deze informatie alsnog gepubliceerd kan worden dient een goed toegangscontrolesysteem geïmplementeerd te worden.

De huidige systemen die in gebruik zijn bij de verschillende overheden zijn voornamelijk gebaseerd op rollen. Hierbij wordt van te voren gedefinieerd welke rollen welke rechten tot welke documenten hebben. Dit wordt *Role-Based Access Control* (RBAC) genoemd en is de meest voorkomende implementatie van toegangscontrole. RBAC werkt vaak prima voor de werknemers binnen een organisatie maar ondersteunt fijnmazige autorisaties slecht. Ook bij het delen van informatie tussen verschillende organisaties is RBAC niet voldoende omdat de benodigde rollen hiervoor niet beschreven kunnen worden.

Als gevolg hiervan is een nieuwe manier van omgaan met autorisaties nodig. Eén van de mogelijke nieuwe manieren is *Attribute Based Access Control* (ABAC), of zoals het recent soms ook genoemd wordt *Policy Based Access Control* (PBAC). In plaats van van te voren te definiëren wie toegang heeft tot welke data wordt aan de hand van policies beschreven welke attributen nodig zijn om toegang te krijgen. Deze attributen kunnen gaan over de data, de aanvrager of de context (bijv. tijd of locatie). Op die manier wordt het makkelijker om toegangscontrole zowel binnen één organisatie als tussen organisaties mogelijk te maken, mits de aanvrager kan bewijzen dat hij aan de benodigde policies voldoet.

Een probleem dat ABAC wel met zich meeneemt is interoperabiliteit. Als verschillende organisaties verschillende manieren gebruiken om dezelfde attributen te beschrijven, wordt het onmogelijk om automatisch aanvragen te verifiëren. Om die reden is de inbrengst van semantische modellen mogelijk heel waardevol omdat deze gebruikt kunnen worden om zowel de attributen als de policies te definiëren. In theorie kunnen verschillende systemen op die manier elkaar wel begrijpen via standaardisatie of *mappings* tussen verschillende modellen. Vanuit meerdere hoeken is de afgelopen jaren onderzocht hoe semantiek voor zowel de attributen als de policies gebruikt kan worden om interoperabele toegangscontrole systemen te maken (zie bijvoorbeeld het overzicht van Arshad et al. (2022) [5])

¹ De vraag of transparantie het doel voor een overheidsinformatiesysteem moet zijn is een andere discussie die buiten de scope van dit rapport valt. Eerdere theorieën zoals de transparantie paradox belichten dit vraagstuk ook.

Dit project is uitgevoerd als onderdeel van de eerste fase van een zes jarig PhD traject en heeft het doel om het theoretisch raamwerk te ontwerpen dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van een modern toegangscontrolesysteem. Het project valt onder het programma Werk aan Uitvoering bij het Nationaal Archief.

1.2 Theoretische Achtergrond

In dit werk wordt uitgegaan van een federatief systeem welke voldoet aan de FAIR principes. In dit stuk worden beide deze concepten beschreven.

1.2.1 FAIR principes

De FAIR principes zijn vijftien uitgangspunten die beschrijven hoe data beter vindbaar, beschikbaar, interoperabel en herbruikbaar gemaakt kunnen worden met behulp van metadata gebaseerd op informatiemodellen [6]. De FAIR principes hebben hun oorsprong in de biomedische wereld, maar inmiddels is FAIR verplicht voor alle wetenschappelijke data in zowel EU als Nederlandse wet- en regelgeving. Hoewel FAIR uit de wetenschappelijke wereld komt is de implementatie ervan niet beperkt tot enkel wetenschappelijke data. Het aspect toegangscontrole komt ook voort uit de FAIR principes, specifiek het principe A1.2 (waarbij A staat voor *Accessible*) zegt over het communicatie protocol om (meta)data op te halen "*the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary*" [7]. Dit kaart aan dat een autorisatiesysteem protocol nodig is, en dat een goede definitie van de omstandigheden waaronder een aanvrager toegang mag krijgen vereist is. Jacobsen et al. (2020) [8] gaan hierin nog een stap verder en geven aan dat autorisatie voor machines geïmplementeerd moet worden en dat de regels moeten zijn gebaseerd op ontologieën die bovendien ook machine-uitvoerbaar moeten zijn.

Van Reisen et al. (2023) [9] voegen de principes van *Ownership, Localization and Regulatory Compliance* toe aan FAIR en vormen daarmee FAIR-OLR. Met de OLR proberen zij het belang van data bij de bron te benadrukken voor ethische en verantwoorde omgang met data.

Binnen de Rijksoverheid bestaat op dit moment al een set principes waar overheidsinformatie aan moet voldoen, namelijk de DUTO-eisen gedefinieerd door het Nationaal Archief [10]. Er is op dit moment nog geen onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en/of verschillen tussen deze eisen en de FAIR principes. In dit werk is voornamelijk uitgegaan van FAIR, maar in toekomstig implementatieonderzoek binnen de Rijksoverheid zou DUTO ook een rol moeten spelen.

1.2.2 Federatief stelsel

Het grootste deel van onze digitale data is momenteel opgeslagen in gecentraliseerde systemen waarbij een enkele partij volledige controle heeft over data die afkomstig is van één of meerdere bronnen. In een federatief stelsel is de verantwoordelijkheid van data gedistribueerd over meerdere participanten. Elke partij produceert diens eigen data volgens eigen processen en houdt hier controle over. Data uitwisseling wordt mogelijk gemaakt door middel van afspraken tussen de participerende partijen over bijvoorbeeld communicatiestandaarden of authenticatiemechanismen.

Een federatieve opzet is veelal minder efficiënt en lastiger te beheren dan traditionele gecentraliseerde architecturen door de grotere hoeveelheid partijen die invloed hebben op het ecosysteem. Anderzijds betekent dit wel dat de soevereiniteit² van

² Dit is nog zo'n term die vaak voorkomt in academische literatuur. Om dit werk simpel te houden hebben we het hier over data soevereiniteit welke wordt verhoogd door entiteiten meer controle te geven over wat er gebeurt met hun data.

individuele partijen wordt verhoogd omdat zij inbreng hebben in wat er met hun data gebeurt. Dit is een manier om invulling te geven aan de principes van OLR; door data bij de bron te houden wordt eigenaarschap gegarandeerd, en is het makkelijker om aan relevante wet- en regelgeving te voldoen omdat de context van de informatie niet verloren gaat bij centralisatie.

Het ontwerp van een federatief stelsel is momenteel druk in onderzoek, zowel in de academische wereld als daarbuiten in de vorm van de EU Data Spaces (waaraan momenteel invulling wordt gegeven door o.a. iSHARE, GAIA-X, etc.). Hier liggen nog veel open vragen bijvoorbeeld over hoe interoperabiliteit tussen verschillende zelf opererende partijen gegarandeerd kan worden, of over hoe veilige toegang tot beveiligde data ingeregeld kan worden. Het is deze laatste vraag waarvoor we in dit onderzoek een stap proberen te zetten.

1.3 Onderzoeksvragen

De focus van de volledige PhD ligt op het ontwerpen en testen van een federatief en semantisch raamwerk voor toegangscontrole. Het doel van dit project is om een theoretisch raamwerk op te zetten dat gebruikt kan worden in de latere fases van dit onderzoek, waar het doel komt te liggen op ontwikkeling en experimenteren in casussen in verschillende overheidsorganisaties.

Vragen:

- 1. Hoe ziet de architectuur van toegangsverlening in een FAIR-OLR federatief stelsel eruit?*
- 2. Wat zijn moderne technieken voor het verlenen van toegang in een federatief stelsel op semantische wijze?*

2 Methode

Volgend aan de onderzoeksvragen, is dit project opgedeeld in twee fasen:

In de eerste fase is het doel om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden. Hiervoor is gezocht naar federatieve systemen die momenteel gebruikt worden. Voor elk van deze systemen is ingezoomd op de rol van toegangsverlening, en hoe dit technisch en organisatorisch geïmplementeerd is. De bevindingen hieruit zijn gebruikt om een architectuur voor toegang te definiëren volgend uit de principes van FAIR-OLR.

Fase twee is gericht op de tweede onderzoeksvraag, hier wordt ingezoomd op de methoden en technieken voor het implementeren van semantische toegangscontrole. Om de huidige initiatieven te identificeren is gebruik gemaakt van een systematisch literatuuronderzoek om de relevante academische bronnen te identificeren, en is verder ook opportunistisch gezocht naar niet-academische ontwikkelingen. Elk van de werken is ingedeeld in één of meerdere van de aspecten van semantische toegangscontrole (gebaseerd op het P*P model, zie Figuur 1) en binnen elk van deze aspecten is gegroepeerd op basis van de verschillende aanpakken waar momenteel aan wordt gewerkt.

Figuur 1: XACML architectuur waaruit het P*P model afkomstig is (bron: **Axiomatics**).

3 Resultaten

3.1 Architectuur voor federatieve toegangsverlening

3.1.1 Huidige implementaties

In dit onderzoek zijn vier verschillende implementaties van federatieve systemen geïdentificeerd. In dit stuk wordt stilgestaan bij elk van deze, met een focus op de manier waarop het verlenen van toegang en het uitvoeren van autorisaties is geïmplementeerd. Deze lijst is niet compleet, maar meer een indicatie van verschillende aanpakken die momenteel bestaan.

3.1.1.1 VODAN

Het *Value-driven Ownership of Data and Accessibility Network* is een federatief stelsel van 67 ziekenhuizen en klinieken gebaseerd op de FAIR principes, en verspreid over acht landen in Afrika (Ethiopië, Uganda, Nigeria, Kenya, Liberia, Somalië, Tanzania en Zimbabwe). Het primaire doel is het beschikbaar stellen van medische data verzameld tijdens patiëntbezoeken voor (her)gebruik door artsen en onderzoekers. VODAN hanteert een uitbreiding van FAIR, namelijk FAIR-OLR [9] waarbij OLR staat voor "*Ownership, Localization and Regulatory compliance*".

Om aan de FAIR-OLR principes te voldoen is het *Data Visiting Algorithm* [11] geïmplementeerd. In essentie is dit een methode om een query naar een dataset toe te sturen, en enkel de resultaten terug te krijgen. Op die wijze kan aan alle OLR principes worden voldaan. Wat betreft toegangscontrole is VODAN nog gelimiteerd. In een verwerkersovereenkomst is vastgesteld wat het netwerk mag doen met de patiëntendata. Een deel hiervan is vertaald naar een set goedgekeurde queries, die periodiek naar elke participerende locatie wordt gestuurd. Dit gaat voornamelijk om de data die wordt verzameld voor het VODAN dashboard.³

3.1.1.2 Data Spaces

Het Data Space protocol komt voort uit de EU datastrategie. Vanuit de EU zijn er verschillende organisaties bezig met het maken van standaarden voor Data Spaces, met name de International Data Spaces Association (IDSA) en de Data Spaces Support Centre (DSSC). In essentie voorzien Data Spaces de standaarden om data uitwisseling tussen verschillende organisaties mogelijk te maken. Op die manier maakt het niet uit hoe de onderliggende architectuur van een organisatie eruit ziet, zolang tussen organisaties in de Data Space maar gecommuniceerd wordt volgens de opgelegde standaarden en afspraken.

Eén van de grootste Europese realisaties van de Data Space gedachte komt van de iSHARE Foundation die een Trust Framework aanbiedt. Toegangscontrole binnen iSHARE wordt gedaan volgens delegatiebewijzen (*'delegation evidence'*) waarmee door een organisatie toegang tot bepaalde data onder bepaalde condities gegeven kan worden. De delegatiebewijzen worden beschreven volgens de XACML standaard, en toegang tot data wordt verleend met behulp van JSON Web Tokens.

3.1.1.3 Federatief Data Stelsel

Het Federatief Data Stelsel komt voort uit de realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie, vallende onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft als doel om ontsluiting en betekenisvol verbinden van

³ <https://dashboard.vodana.health/>

databronnen mogelijk te maken volgens het principe van 'data bij de bron' [12]. Dit wordt mogelijk gemaakt met op afspraken en standaarden gebaseerde organisatorische en technische stelselfuncties.

Het federatief datastelsel wil werken vanuit het gedachtegoed van Policy-Based Access Control (PBAC) [13], in essentie is dit hetzelfde als de door XACML gedefinieerde ABAC. Om dit te implementeren heeft het federatief datastelsel twee stelselfuncties. Een organisatorische, namelijk de Poortwachter die verantwoordelijk is voor het toetsen van data uitwisselingsverzoeken op wet- en regelgeving en de stelsel aansluit- en gebruiksvoorwaarden. Het doel hiervan is een centrale plek te hebben waar aanvragen volgens een transparant toetsingskaders geëvalueerd kunnen worden. De uitkomst van de afweging wordt in een openbare registratie vastgelegd zodat data aanbieders en afnemers daar later opnieuw gebruik van kunnen maken. De andere is een technische stelselfunctie, Toegang, die toegang verleent tot data mits de afnemer succesvol geauthentiseerd is en de aanvraag valide is volgend aan wet- en regelgeving, stelselafspraken en besluiten van de poortwachter. Deze beide functies zijn nog niet uitgewerkt op het moment van schrijven. Recent is echter het project Federatieve Toegangsverlening gestart, waar het gedachtegoed verder technisch wordt uitgewerkt.

LockUnlock

Een eerste poging vanuit het federatief datastelsel om een technische invulling van autorisatie te maken was het LockUnlock project, uitgevoerd in samenwerking met het Kadaster DataScience Team [14]. In dit project is een autorisatie-ontologie gemaakt die verschillende methoden van afscherming definieert:

- Horizontale subset (specifieke instanties zijn verborgen);
- Verticale subset (specifieke eigenschappen zijn verborgen);
- Richting beperken (er kan maar langs één richting genavigeerd worden).

Aan de autorisatie-ontologie gekoppeld zijn twee implementatie die op verschillende manieren de autorisatiebesluiten uitvoeren: het herschrijven van SPARQL queries, en het opzetten van zogeheten subgraven.

3.1.1.4 Knowledge Engine

De Knowledge Engine (KE) is het ondersteunende raamwerk voor een federatieve Data Space ontwikkeld door TNO. In de KE zijn de participerende partijen gekoppeld aan het ecosysteem via een *smart connector*. Data-aanbieders presenteren via beschrijvingen in Linked Data welke kennis zij beschikbaar stellen (eventueel onder welke condities), en data-afnemers presenteren op dezelfde manier welke kennis zij willen ontvangen. De KE doet de orkestratie tussen alle partijen om ervoor te zorgen dat de behoeftes vervuld kunnen worden.

De TNO visie op toegangscontrole is Ontology Based Access Control (OBAC) [15]. Hier wordt een graafpatroon gedefinieerd van een combinatie aan data die een bepaalde persoon of rol zou mogen zien. Dit zorgt ervoor dat autorisatie niet enkel op data objecten wordt georganiseerd, maar dat je kan praten over specifieke kennis die wordt gedeeld. OBAC was vroeger deels geïmplementeerd in de Knowledge Engine, maar is inmiddels verouderd.

3.1.2

Visie

Op basis van de geïdentificeerde ecosystemen hebben wij hier ook onze visie op een federatief systeem geschetst, met een verdere toespitsing op de rol van toegangscontrole in dit systeem. Hierbij hebben wij enkele uitgangspunten centraal gezet welke voornamelijk afkomstig zijn van VODAN:

- Het stelsel is gefedereerd;
- Het stelsel moet voldoen aan de FAIR(-OLR) beginselen;
- Data is FAIR vanaf (digitale) creatie;
- Elk datum heeft een vertrouwd *single point of truth*;
- Het systeem staat meerdere gebruiksvormen toe.

Op basis van deze eisen en inspiratie uit de literatuur hebben wij twee architectuurplaten gemaakt. De eerste richt zich op het volledige traject vanaf de vraag vanuit een databehoeftte, tot aan het antwoord. De tweede richt zich op de afhandeling van een datavraag door een enkele data-aanbieder. De focus van dit PhD onderzoek ligt bij de laatste, maar de context van de vraagafhandeling op grotere schaal is meegenomen, aangezien dit de afhandeling op kleinere schaal beïnvloedt. In beide platen is gebruik gemaakt van de ideeën en invullingen van de *FAIR Data Station* (FDS) en *FAIR Data Train* (FDT) zoals gepresenteerd door Bonino da Silva Santos et al. (2022) [16]. Dit systeem lijkt in concept op het *Data Visiting Algorithm* zoals geïmplementeerd in VODAN [11] maar heeft een bredere scope, aangezien metadata meegegeven kan worden en vragen (c.q. queries) in meerdere vormen kunnen worden gesteld.⁴

In **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** wordt het concept van de FDT uitgebreid met een oog op de punten waar een binnenkomende vraag gecontroleerd dient te worden. Dit pad is hier opgedeeld in 6 stappen:

1. Authenticatie;
2. Toetsing van vraag aan ethiek en rechtmatigheid;
3. Ontvangst vraag (poortwachter) + uitvoering relevante FDS policies;
4. Toetsing en eventuele transformatie resultaat aan relevante FDS policies;
5. Toetsing en eventuele transformatie resultaat aan ecosysteem standaarden;
6. Controle op het gebruik van verleende informatie

In stappen 4 en 5 kan een verwerking op de data (anonimiseren, pseudonimiseren, etc.) of transformatie van het resultaat naar een ander formaat een rol spelen afhankelijk van de gestelde regels. De scope van deze PhD ligt op het bepalen welke subset van data gebruikt mag worden voor de afhandeling van een binnenkomende vraag. Dit komt voornamelijk overeen met stap 3 en een deel van stap 4.

In Figuur 3 wordt ingezoomd op de *FAIR Data Station* en presenteren de stroom van en de vereiste functies voor toegangscontrole. De verschillende functies die hier zijn opgenomen zijn gebaseerd op de XACML architectuur, maar dan geïntegreerd met de architectuur van een *FAIR Data Station* waarbij data expliciet is losgekoppeld van de rest van de architectuur. Ook is het ontvangen van een vraag en het terugsturen van een resultaat meegenomen; deze functies zouden zowel automatisch als door mensen (bijvoorbeeld een *Data Controller*) uitgevoerd kunnen worden om meer controle over de data te bieden. In paragraaf 3.2 wordt dieper ingegaan op elk van de vier delen van de XACML architectuur, en de invulling daarvan binnen een semantisch systeem voor toegangsverlening.

⁴ Dit laatste is niet volledig up-to-date; momenteel wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van *pysoft* om via Python *federated learning* mogelijk te maken.

3.2 Semantische toegangsverlening

In dit stuk wordt verder ingezoomd op de functie toegangscontrole binnen een enkel FAIR Data Station (zoals uitgetekend in [16]) en beschrijven de functies die nodig zijn om dit te realiseren aan de hand van het XACML model. Vervolgens wordt met behulp van een systematisch literatuur onderzoek een overzicht van huidige methoden en technieken voor toegangscontrole, en categoriseren deze aan de hand van het model.

3.2.1 Toegangsverleningsproces

Een korte scan van semantische technieken voor toegangsverlening laat zien dat het een turbulent werkveld is, waarin aan veel verschillende stromingen wordt gewerkt. Een uitdaging in het identificeren en beschrijven van deze stromingen is dat de scope van verschillende implementaties veelal net iets anders is. Ook al noemt iedereen het toegangscontrole ligt de focus op verschillende aspecten van het toegangsverleningsproces.

Om verschillende technieken beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt het proces van semantische toegangsverlening gesplitst in verschillende fases aan de hand van een geaccepteerd theoretisch model voor Attribute Based Access Control, namelijk het P*P model ontworpen voor XACML (zie Figuur 1). Dit model definieert hiervoor vier rollen die elk een of meerdere stappen in het toegangsverlening proces vervullen. Deze rollen zijn als volgt.

- Policy Enforcement Point (PEP) – is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de autorisatiebesluiten.
- Policy Decision Point (PDP) – is verantwoordelijk voor het maken van een autorisatiebesluit op basis van een binnenkomend verzoek en de policies.
- Policy Administration Point (PAP) – is verantwoordelijk voor het beheren en leveren van relevante policies aan de PDP.
- Policy Information Point (PIP) – is verantwoordelijk voor het leveren van extra contextuele informatie wanneer nodig aan de PDP.

Elk van deze rollen uit het P*P model kan vertaald worden naar aspecten die vervuld moeten worden voor semantische toegangscontrole. Een vertaling is hier gepresenteerd in onderstaande tabel.

Tabel 1: Eisen voortkomend uit de P*P architectuur

P*P Onderdeel	Eisen voor een semantische toegang verlening systeem
Policy Administration Point	<ul style="list-style-type: none"> • Machine-uitvoerbare taal om policies te beschrijven. • Identificatie van relevante policies voor een bepaalde vraag
Policy Information Point	<ul style="list-style-type: none"> • Een aanvraag moet op een manier aangevuld worden met benodigde contextuele informatie
Policy Decision Point	<ul style="list-style-type: none"> • Methode om aanvragen te evalueren tegen policies
Policy Enforcement Point	<ul style="list-style-type: none"> • Methode om het autorisatiebesluit uit te voeren

Met deze eisen kunnen vervolgens de verschillende stappen uit het proces voor autorisatie van elkaar lostrekken. Dit helpt bij het beter beschrijven en vergelijken van andere contributies. Met name de volgende drie aspecten zijn relevant voor de semantische toegangscontrole in de context van de FAIR Data Train:

- Policy beschrijving;
- Besluitvorming;
- Autorisatiebesluit uitvoering.

Hier zijn de eisen zoals gesteld vanuit de PIP niet meegenomen in het proces van toegangsverlening, omdat het uitgangspunt is dat alle benodigde contextuele informatie voor het nemen van een autorisatiebesluit wordt meegegeven met de aanvraag.

Deze vier aspecten lijken op de splitsing die door Kiranne et al. (2020) [17] is gebruikt om toegangscontrole te beschrijven: het model (de 'blauwdruk' om tot de besluitvorming te komen), de policy taal en het raamwerk (de koppeling van alle aspecten samen met de uitvoering van een besluit). In deze opzet staan de verschillende aspecten scherper van elkaar los getrokken.

3.2.2 *Stromingen in huidig onderzoek*

Om een beeld te krijgen van de verschillende manieren waarop men omgaat met autorisaties in een federatief en semantisch systeem is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Het volledige proces zal hier niet in detail worden beschreven. De uitkomst van deze stap is dat er 12 wetenschappelijke artikelen zijn gevonden waarin concrete toegangscontroletechnieken worden besproken. Daarnaast zijn er ook 5 niet-academische methoden meegenomen, wat leidt tot een totaal van 17 methoden.

Elk van deze werken is gecategoriseerd op basis van de drie aspecten van het autorisatieproces zoals hierboven gedefinieerd en gepresenteerd in onderstaande tabellen. In elk van deze tabellen is een clustering gemaakt op basis van gelijksoortige aanpakken met een paar voorbeelden toegevoegd ter illustratie.

Tabel 2: Verschillende stromingen voor het gebruik van een taal voor de beschrijving van policies.

Aanpak	Voorbeelden
Programmeertaal	Rego (OPA) Common Expression Language (Google) Cedar Policy (AWS)
Ontologie voor data licentie	Open Digital Rights Language LegalRuleML
Ontologie voor autorisatie	LockUnlock met Authorisatie Ontologie [18] [14]
Regels op basis van domein ontologie	Ontology Based Access Control [15] Pattern Based Access Control [19]

Tabel 3: Verschillende stromingen in het implementeren van de evaluatie van toegangs aanvragen tegen de relevante policies.

Aanpak	Voorbeelden
Reasoning Engine	First Order Logic PBAC met SHACL [19]
Triple Pattern Matching	ODRL Evaluator [20] ⁵ Ontology Based Access Control [15]

⁵ Huidig onderzoek in deze richting houdt zich bezig met meer granulaire autorisatie mogelijkheden.

Tabel 4: Verschillende stromingen in het implementeren van de uitvoering van een autorisatiebesluit.

Aanpak	Voorbeelden
Subgraaf/Virtueel Netwerk	LockUnlock [14]
Ja/Nee Antwoord	ODRL Evaluator [20] ⁶
Token based	iSHARE
Query herschrijving	LockUnlock [18]

We zien dat veelal de meeste aandacht wordt gegeven aan manieren om policies te beschrijven. In dit aspect is ook de grootste variatie tussen de voorgestelde methoden te zien, ook binnen elk van de categorieën (Ontology Based Access Control en Pattern Based Access Control baseren zich bijvoorbeeld voornamelijk op de domein ontologie om policies te definiëren, maar OBAC doet dit met Basic Graph Patterns terwijl PBAC gebruik maakt van SHACL shapes). Bij de andere twee aspecten zijn er wel grote verschillen tussen elk van de categorieën en de implicaties, maar verschillende methoden binnen dezelfde categorie zijn conceptueel gezien nagenoeg identiek.

⁶ Zie voetnoot 5

4 Vervolg

De resultaten die zijn gepresenteerd in dit rapport zijn nog in ontwikkeling. Aan de architectuurplaten in paragraaf 0. moeten verder gewerkt worden om deze beter theoretisch te gronden. Voor het autorisatiepad van een FAIR Data Train kan er onder andere meer inspiratie komen vanuit invullingen van rollen in bestaande data ecosystemen. Bij de invulling van toegangscontrole in een FAIR Data station kan de architectuur aangescherpt worden met Arshad et al. (2022) [5] waarin onderzoek is gedaan naar semantische XACML architecturen. Ook moeten de resultaten van het literatuuronderzoek zoals gepresenteerd in paragraaf 3.2.2 geverifieerd worden met experts in het veld. Vooral de laatste twee punten liggen binnen de focus van het PhD onderzoek.

Ook de uitwerking van het toegangsverleningsproces behoeft verdere verdieping. Tussen de verschillende aanpakken zijn er veel afwegingen te maken tussen de voor- en nadelen. Zo kan het gebruik van een ontologie voor autorisaties de veiligheid beter garanderen omdat de policies en afscherming aan elkaar zijn verbonden, maar dit heeft als bijeffect dat de policies minder expressief kunnen zijn. Daar tegenover staat iets als de Open Digital Rights Language erg expressieve policies en aanvragen toe, maar deze expressiviteit kan ook onvoorziene veiligheidsproblemen met zich meenemen. Een secure afweging tussen de voor- en nadelen op basis moet gemaakt worden op basis van de specifieke context van een casus waar semantische toegangscontrole geïmplementeerd gaat worden. Een uitwerking van deze viel echter buiten de mogelijkheden van dit project.

Naast een theoretische verdieping is een onderzoek naar de implementatie van deze gedachten cruciaal om de bruikbaarheid te toetsen. Om dit te doen zijn casussen nodig waarbij het beperkt beschikbaar stellen van informatie een rol speelt. In deze casussen zou onderzoek gedaan moeten worden naar de behoefte van de gebruikers van de informatie en de huidige processen voor beschikbaarstelling van informatie. Op basis van die informatie zou een proof-of-concept implementatie gemaakt kunnen worden om te onderzoeken in hoeverre het hier voorgestelde systeem de beschikbaarstelling van informatie kan verbeteren.

5 Conclusie

In dit rapport is onderzoek gedaan naar de architectuur voor toegangscontrole in een gedistribueerd systeem volgend aan de FAIR principes. Hiervoor is een niet-uitputtend overzicht van huidige gedistribueerde ecosystemen en hun implementaties van toegangscontrole gemaakt ter inspiratie voor de hier ontwikkelde visie. Ook is een literatuuronderzoek uitgevoerd om technieken voor semantische toegangscontrole inzichtelijk te maken volgend aan het P*P model.

Terwijl de concepten in dit werk nog niet afgerond zijn vormen ze een goede basis om op door te bouwen om federatieve toegangsverlening te realiseren, en daarmee beperkt openbare data beter digitaal toegankelijk te maken.

Bibliografie

- [1] M. Janssen, D. Konopnicki, J. L. Snowdon en A. Ojo, „Driving public sector innovation using big and open linked data (BOLD),” *Information Systems Frontiers*, pp. 189-195, 13 Maart 2017.
- [2] N. Benmohamed, J. Shen en E. Vlahu-Gjorgievska, „Public value creation through the use of open government data in Australian public sector: A quantitative study from employees' perspective,” *Government Information Quarterly*, Juni 2024.
- [3] M. Janssen, Y. Charalabidis en A. Zuiderwijk, „Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government,” *Information Systems Management*, pp. 258-268, 5 Oktober 2012.
- [4] J. Attard, F. Orlandi, S. Scerri en S. Auer, „A systematic review of open government data initiatives,” *Government Information Quarterly*, pp. 399-418, Oktober 2015.
- [5] H. Arshad, C. Johansen en O. Owe, „Semantic Attribute-Based Access Control: A review on current status and future perspectives,” *Journal of Systems Architecture*, Augustus 2022.
- [6] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. d. S. Santos, P. E. Bourne, J. Bouwman, A. J. Brookes en T. Clark, „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, 15 Maart 2016.
- [7] GO FAIR Foundation, „Interpreting FAIR,” [Online]. Available: <https://www.gofair.foundation/interpretation>. [Geopend 11 December 2024].
- [8] A. Jacobsen, R. d. M. Azevedo, N. Juty, D. Batista, S. Coles, R. Cornet, M. Courtot, M. Crosas, M. Dumontier, C. T. Evelo, C. Goble, G. Guizzardi, K. K. Hansen, A. Hasnain en K. Hettne, „FAIR Principles: Interpretations and Implementation Considerations,” *Data Intelligence*, pp. 10-29, 1 Januari 2020.
- [9] M. van Reisen, S. Y. Amare, R. Nalugala, G. T. Taye, T. G. Gebreselassie, A. A. Medhanyie, E. Schultes en M. Mpezamihigo, „Federated FAIR principles: Ownership, localisation and regulatory compliance (OLR),” *FAIR Connect*, pp. 63-69, 30 Maart 2023.
- [10] Nationaal Archief, „DUTO-raamwerk,” 2024. [Online]. Available: <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/duto-raamwerk>. [Geopend 11 December 2024].
- [11] R. Plug, Y. Liang, M. Basajja, A. Aktau, P. H. P. Jati, S. Y. Amare, G. T. Taye, M. Mpezamihigo, F. Oladipo en M. van Reisen, „FAIR and GDPR Compliant Population Health Data Generation, Processing and Analytics,” in *Conference: 13th International Conference on Semantic Web Applications and Tools for Health Care and Life Sciences*, Leiden, 2022.
- [12] Federatief Datastelsel, „Federatief Datastelsel werkbank,” [Online]. Available: <https://federatief.datastelsel.nl/kennisbank/>. [Geopend 9 December 2024].
- [13] Kernteam FDS, „Position paper Policy Based Access Control voor een Federatief Datastelsel,” 15 Mei 2024. [Online]. Available: <https://federatief.datastelsel.nl/kennisbank/pbac/>. [Geopend 9 December 2024].

- [14] Kadaster Data Science Team, „Lock-Unlock Documentatie,” Kadaster, 2024. [Online]. Available: <https://kadaster-labs.github.io/lock-unlock-docs/>. [Geopend 29 November 2024].
- [15] C. Brewster, B. Nouwt, S. Raaijmakers en J. Verhoosel, „Ontology-based Access Control for FAIR Data,” *Data Intelligence*, 2020.
- [16] L. O. Bonino da Silva Santos, L. F. Pires, V. G. Martinez, J. L. R. Moreira en R. S. S. Guizzardi, „Personal Health Train Architecture with Dynamic Cloud Staging,” *SN Computer Science*, 17 Oktober 2022.
- [17] S. Kirrane, A. Mileo en S. Decker, „Access Control and the Resource Description Framework: A Survey,” *Semantic Web*, Augustus 2016.
- [18] H. Schevers, A. Rowland, E. Folmer, S. Mol, J. Michielsen en M. van Andel, „Rewriting SPARQL Queries using an Authorisation Ontology,” in *14th International Conference on Formal Ontology in Information Systems*, Twente, 2024.
- [19] J. Werbrouck, R. Taelman, R. Verborgh, P. Pauwels, J. Beetz en E. Mannens, „Pattern-based Access Control in a Decentralised Collaboration Environment,” *Proceedings of LDAC2020 - 8th Linked Data in Architecture and Construction Workshop*, 2020.
- [20] B. Esteves, H. J. Pandit en V. Rodríguez-Doncel, „ODRL Profile for Expressing Consent through Granular Access Control Policies in Solid,” in *IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops*, Vienna, 2021.
- [21] C. Daudén-Esmel, J. Castellà-Roca en A. Viejo, „Blockchain-based access control system for efficient and GDPR-compliant personal data management,” *Computer Communications*, 15 Januari 2024.
- M. T. d. Oliveira, Y. Verginadis, L. H. Reis, E. Psarra, I. Patiniotakis en S. D. Olabarriaga, „AC-ABAC: Attribute-based access control for electronic medical records during acute care,” *Expert Systems with Applications*, 1 Maart 2023.
- [23] C. Ngo, Y. Demchenko en C. d. Laat, „Multi-tenant attribute-based access control for cloud infrastructure services,” *Journal of Information Security and Applications*, pp. 65-84, 2016.